

Open-Access-Büro Berlin

Einleitung

Linda Martin Maike Neufend Maxi Kindling

Published on: Oct 09, 2024

URL: <https://oabb.pubpub.org/pub/oa-atlas-einleitung>

License: [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Auf der Ebene von Bund und Ländern wird das Thema Open Access durch unterschiedliche Maßnahmen gefördert, die nachfolgend kurz skizziert werden und ausführlich in den Dossiers beschrieben werden.¹

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) betont in seiner 2016 veröffentlichten Strategie “Open Access in Deutschland”, dass Open Access “zum Standard des wissenschaftlichen Publizierens” [1] werden soll. Auch die aktuelle Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag 2021–2025 zum Ziel gesetzt, Open Access “als gemeinsamen Standard [zu] etablieren” sowie “Open Access und Open Science [zu] stärken” [2]. Das Thema Open Access ist seit einigen Jahren in der Wissenschaftspolitik verankert, bereits im Koalitionsvertrag 2013–2017 kündigte die Bundesregierung an, “eine umfassende Open Access Strategie [zu] entwickeln, die die Rahmenbedingungen für einen effektiven und dauerhaften Zugang zu öffentlich finanzierten Publikationen und auch zu Daten (open data) verbessert” [3].

Seit 2019 tauschen sich Bund und Länder regelmäßig zu Open Access aus. Daraus entstanden ist 2023 das gemeinsame Leitlinienpapier “Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern” [4]. In diesen unterstützen Bund und Länder eine dauerhafte und gemeinwohlorientierte Gewährleistung von Open Access, indem Vielfalt gefördert und die Marktkonzentration von Wissenschaftsverlagen verringert werden soll:

Öffentlich finanzierte wissenschaftliche Erkenntnisse sollen im Grundsatz frei zugänglich sein. Der immer stärkeren Kommerzialisierung von öffentlich finanzierten wissenschaftlichen Publikationen ist daher gezielt entgegenzutreten. Bund und Länder würdigen die Vielfalt im wissenschaftlichen Publikationssystem in Deutschland und sehen die wichtige Rolle kleiner und mittlerer Wissenschaftsverlage [5].

Um die Strategien zur Standardisierung von Open Access auf Länderebene sowie die Entwicklung der Open-Access-Transformation auf Länderebene zu dokumentieren, bietet diese PubPub-Collection eine umfassende Sammlung von Informationen zum Thema Open Access: Jedes Bundesland erhält ein eigenes Dossier, so dass insgesamt 16 Dossiers in dieser Collection auf der Plattform PubPub unter dem Titel “oa.atlas: Status quo in Bund und Ländern” zusammengeführt sind. Die Sammlung wird ergänzt durch ein Dossier des BMBF sowie eine Zweitveröffentlichung des gemeinsam von Bund und Ländern erarbeiteten [Leitlinien-Papiers zu Open Access](#) [6]. Die vorliegende Sammlung der Länderdossiers bildet die Fortsetzung der Broschüre “[Open Access Atlas Deutschland: Status Quo in Bund und Ländern](#)” aus dem Jahre 2022, die im PDF-Format veröffentlicht wurde. Der Wechsel auf die Publikationsplattform PubPub ermöglicht es, den Prozess der Aktualisierung kollaborativ durchzuführen.

Die Länderdossiers zeigen, dass die Umsetzung von Open Access in den Bundesländern weiterhin einen recht unterschiedlichen Stand und verschiedene Schwerpunktsetzungen aufweist. In den Dossiers werden die Entwicklungen unter ausgewählten Schwerpunkten dokumentiert. Wie bereits in der ersten Version der

Länderdossiers werden die Strategien und Entwicklungen vor dem Hintergrund der politischen Rahmenbedingungen zu Open Access in den einzelnen Ländern zusammengefasst (Stand: September 2024). Diese Rahmenbedingungen werden auch rückblickend beschrieben, um einen Verlauf der Entwicklungen nachzeichnen zu können. Vernetzungsaktivitäten sowie Aktivitäten und Maßnahmen auf Landesebene werden aus möglichst aktueller Sicht beschrieben.

Die verschiedenen Länderdossiers haben folgende inhaltliche Struktur:

1. Einleitung

- (erstmalige) politische Hinwendung zur Thematik
- bestehende Strategien auf Bundes- und Länderebene

2. Rahmenbedingungen

- verantwortliches Ministerium
- Open Access bzw. Open Science/Open Research im Koalitionsvertrag, in Hochschulrahmenverträgen und Zielvereinbarungen, im Hochschulgesetz, in Positionspapieren
- zentrale Landeseinrichtungen

3. Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung von Open Access

- landesweite Förderprogramme, u.a. zentrale Publikationsfonds, Infrastrukturförderung
- gemeinsam von Einrichtungen eines Landes umgesetzte Fördermaßnahmen, z.B. Verlag

4. Vernetzungsaktivitäten

- bestehende Verbünde und Arbeitsgruppen der Einrichtungen eines Landes
- länderübergreifende Zusammenarbeit

5. Assoziierte Themen

- landesweite Zusammenarbeit und Projekte im Bereich Open Science/Open Research

6. Good Practices

- Beispiele für Open-Access- bzw. Open Science/Open Research-Förderung
- Maßnahmen und Projekte auf Landesebene, Pionierleistung einer Einrichtung

Die Länderdossiers wurden im Rahmen des vom BMBF-geförderten Verbundprojektes open-access.network erstellt. Gemeinsam mit den Informationen zu Strategien und Services der wissenschaftlichen Institutionen, die über das Portal von open-access.network² abgerufen werden können, bilden die Länderdossiers den [oa.atlas \[7\]](#).

Hinweis der Redaktion

Die Länderdossiers werden in enger Abstimmung zwischen dem Open-Access-Büro Berlin und Ansprechpersonen der jeweils für Open Access zuständigen Ministerien der Länder erstellt.

Footnotes

1. Für weitere Informationen zu den aktuellen Rahmenbedingungen der Open-Access-Transformation siehe: Open-Access-Büro Berlin, Maxi Kindling, Maike Neufend, und Georg Fischer. 2024. „Open Access: Eine Auswertung der Ausgangslage“. In *Open-Access-Bericht Berlin*, 1. Aufl. PubPub.

<https://doi.org/10.21428/986c5d43.718bbcfc0> und open-access.network. 2022. „Open Access Politische Rahmenbedingungen“. 2. November. <https://open-access.network/informieren/politische-rahmenbedingungen> ↵

2.

Einen Auszug der Daten (Stand: 13.08.24, csv-Format) inkl. Datendokumentation finden Sie in der [Zenodo-Community des Projekts](#). Der Datensatz enthält Informationen zu Open-Access- und Open-Science-bezogenen Aktivitäten von 654 wissenschaftlichen Institutionen der außeruniversitären Forschung, Hochschulen in öffentlich-rechtlicher sowie in kirchlich und staatlich anerkannter Trägerschaft.

Kindling, M., Martin, L., und Neufend, M. (2024). *Datendokumentation: oa.atlas*.

<https://doi.org/10.5281/ZENODO.13234599> ↵

References

1. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2016). *Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung*. Retrieved from

https://web.archive.org/web/20240120063001/https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/2018-08-open_access_neu_barrierefrei.pdf?blob=publicationFile&v=1

S. 6.

↵

2. SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP. (2021). „Mehr Fortschritt Wagen Bündnis Für Freiheit, Gerechtigkeit Und Nachhaltigkeit.“ *Koalitionsvertrag 2021— 2025. Zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), Bündnis 90 / Die Grünen und Den Freien Demokraten (FDP)*. Retrieved from

https://web.archive.org/web/20240614091436/https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf S. 21, 24. ↵

3. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) und Christlich-Soziale Union (CSU) in Bayern und Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). (2013). *Deutschlands Zukunft Gestalten. Koalitionsvertrag Zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode*. Retrieved from

<https://web.archive.org/web/20240104124048/https://archiv.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf> S. 134. ↵

4. Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2 ↵
5. Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2 S. 4. ↵
6. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2 ↵
7. Kindling, M., Martin, L., & Neufend, M. (2024). oa.atlas: Konzept. *Open-Access-Büro Berlin*. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.54fbd167> ↵